

Akademik Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi

(AJESS Journal)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA SOSYAL ÇEVRENİN SINIF YÖNETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHERS' VIEWS ON THE ROLE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT IN CLASSROOM MANAGEMENT IN PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

Gül ÖNCEL , MEB, oncelgul30@gmail.com

Fadile ERKAN ÖZER , MEB, fadileozerk@gmail.com

Makale Tarihiçesi/Article History

Geliş/Received: 18/06/2025 Düzeltme/Revision: 10/12/2025 Kabul/Accepted: 02/01/2026

Abstract

It is known that the individual, school, and classroom environment interact with the social environment. The preschool period, in particular, is a critical phase for individual development, further increasing the importance of this interaction. Understanding how the dynamics of the social environment are reflected in the preschool institutions where individuals take their first steps in education and in the classroom management processes of these institutions can contribute to a better understanding of the subject. In this context, this study aimed to examine the effects of the social environment on classroom management in preschool educational institutions. The study collected data using a phenomenological design, a qualitative research method. The study group consisted of 25 preschool teachers working in three kindergartens and three primary schools affiliated with the Ministry of National Education in Şanlıurfa province. Data were collected through interviews with the teachers. The data obtained were analyzed using content analysis. The findings of the study reveal that preschool teachers' classroom management practices are significantly influenced by the social environment within which the school operates. It has been determined that socioeconomic and cultural factors are determinants of children's development, readiness for learning, and academic achievement, and this is directly reflected in classroom dynamics and management. Furthermore, families' communication with the school and teachers, their level of cooperation, and their active participation in educational processes play a significant role in the effectiveness of classroom management.

The study found that the social environment directly impacts preschool educational environments. Therefore, the social environment must be taken into consideration when developing educational policies and classroom management plans.

Keywords: Preschool education, classroom management, social environment

Atf için: Öncel, G. & Erkan Özer, F. (2026) Okul öncesi eğitim kurumlarında sosyal çevrenin sınıf yönetimine yönelik öğretmen görüşleri, *Akademik Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi (AJESS Journal)*, 3(2), 76-89. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.18289082>

Öz

Bireyin, okulun ve sınıf ortamının sosyal çevreyle karşılıklı etkileşim içinde olduğu bilinmektedir. Özellikle okul öncesi dönemin bireyin gelişimi açısından kritik bir evre olması, bu etkileşimin önemini daha da artırmaktadır. Sosyal çevrenin dinamiklerinin, bireyin eğitim hayatına ilk adımını attığı okul öncesi kurumlara ve bu kurumların sınıf yönetimi süreçlerine nasıl yansıdığı, konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, gerçekleştirilen çalışmada, okul öncesi eğitim kurumlarında sosyal çevrenin sınıf yönetimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılarak veriler toplanmıştır. Çalışma grubu, Şanlıurfa ili Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üç anaokulu ve üç ilkököl bünyesinde görev yapan toplam 25 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında, öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmeler aracılığıyla veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi uygulamalarının, okulun içinde bulunduğu sosyal çevreden önemli ölçüde etkilendiğini ortaya koymaktadır. Sosyoekonomik ve kültürel faktörlerin, çocukların gelişimi, öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri ve akademik başarıları üzerinde belirleyici olduğu, bu durumun doğrudan sınıf dinamiklerine ve yönetimine yansıdığı belirlenmiştir. Ayrıca ailelerin okul ve öğretmenle kurdukları iletişim, iş birliği düzeyi ve eğitim süreçlerine aktif katılımı, sınıf yönetiminin etkililiği üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Araştırmada, sosyal çevrenin okul öncesi eğitim ortamlarını doğrudan etkilediği görülmüştür. Bu yüzden, eğitim politikaları ve sınıf yönetimi planları hazırlanırken sosyal çevre mutlaka dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, sınıf yönetimi, sosyal çevre

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sosyal Çevrenin Sınıf Yönetimine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Giriş

Okul öncesi eğitim, bireyin gelişiminde temel alışkanlıkların, değerlerin ve becerilerin kazanıldığı, ileriki yaşam basamaklarına yön veren kritik bir dönem olarak kabul edilmektedir. Bu süreçte çocukların yalnızca bilişsel alanlarda değil, aynı zamanda sosyal, duygusal, dil ve psikomotor gelişimlerinde de önemli ilerlemeler kaydedildiği bilinmektedir. Dolayısıyla okul öncesi eğitim, bireyin yaşam boyu öğrenme becerilerini, toplumsal uyum süreçlerini ve akademik başarılarını şekillendiren bir temel işlevi yerine getirmektedir. Türkiye’de son yıllarda okul öncesi eğitime verilen önem gerek devlet politikalarında gerekse eğitim kurumlarının yapısında gözlemlenen kurumsallaşma süreci ile somutlaşmıştır. Bu durum, çocukların ilkokula geçiş sürecinde daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır (Aral vd., 2000).

Okul öncesi eğitim kurumları, çocukların akran etkileşiminde buldukları, toplumsal değerleri deneyimledikleri, bireysel ve sosyal kimliklerini inşa ettikleri temel sosyal ortamlardır. Bu kurumların yalnızca bilişsel gelişimi destekleyen bir eğitim alanı değil, aynı zamanda okul ile çevre arasında işlevsel bir köprü görevi gördüğü de açıktır (Çelik, 2012). Bronfenbrenner’in (1979) ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, çocukların gelişiminde çevrenin çok katmanlı bir yapıya sahip olduğu ve her bir katmanın bireyin gelişim sürecine doğrudan ya da dolaylı etkiler sunduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda okul öncesi kurumların, hem mikro düzeyde aile ve akran gruplarıyla hem de makro düzeyde sosyo-ekonomik ve kültürel dinamiklerle güçlü bir etkileşim içerisinde olduğu görülmektedir.

Sosyal çevre, çocukların eğitim yaşantılarını biçimlendiren en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun yaşadığı çevredeki sosyo-ekonomik koşullar, kültürel değerler, aile katılım düzeyi ve toplumsal normlar, doğrudan sınıf yönetimi süreçlerine yansımaktadır. Düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip bölgelerde materyal yetersizlikleri, kalabalık sınıf ortamları ve aile katılımındaki sınırlılıklar öğretmenlerin sınıf yönetimi karşılıklı güçlükleri artırmaktadır. Buna karşılık, kültürel çeşitliliğin yüksek olduğu çevrelerde öğretmenlerin daha kapsayıcı, esnek ve farklılaştırılmış stratejiler benimsemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla sınıf yönetimi sürecinde öğretmenlerin çevresel koşulları dikkate almaları, çocukların hem akademik başarılarını hem de sosyal uyum süreçlerini desteklemeleri açısından kritik bir önem taşımaktadır. (Başar, 2001).

Okul-çevre ilişkisinin iki temel boyutu bulunmaktadır. İlki, okulun bulunduğu çevrenin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini tanıması ve buna uygun düzenlemeler yapmasıdır. İkincisi ise, okulun kendi misyonunu, değerlerini ve eğitim anlayışını çevresine tanıtarak aileler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği geliştirmesidir. Bu iş birliği sayesinde okul öncesi eğitim kurumları, çocukların eğitim sürecine aktif katılımını teşvik eden, toplumsal değerleri destekleyen ve sınıf yönetimi olumlu bir atmosfer yaratan bir ortam sağlayabilmektedir (Epstein, 2011; Sanders, 2001).

Sınıf yönetimi, okul öncesi eğitimde yalnızca çocukların davranışlarını düzenlemek ya da disiplin sağlamakla sınırlı değildir. Aynı zamanda öğrenme ortamının düzenlenmesi, çocuklar arası etkileşimin yönetilmesi, sınıf kurallarının oluşturulması ve aile katılımının sağlanması gibi çok boyutlu süreçleri içermektedir (Marzano vd., 2003). Öğretmen bu süreçte, çocukların bireysel farklılıklarını gözetken, onların gelişimsel özelliklerine uygun yönlendirmeler yapan ve çevresel koşulları dikkate alarak pedagojik uyarlamalar gerçekleştiren bir lider konumundadır. Çağlar’ın (2023) da ifade ettiği üzere, öğretmen yalnızca bilgi aktaran değil; adeta bir heykeltıraş gibi çocukların potansiyelini şekillendiren, onların sosyal-duygusal becerilerini geliştiren ve bireysel farklılıklarını zenginleştiren bir rehber niteliği taşımaktadır.

Ulusal ve uluslararası yapılan araştırmalar, okul-aile iş birliği ve çevresel faktörlerin, çocukların hem akademik başarıları hem de sosyal uyum süreçleri üzerinde belirleyici etkiler yarattığını göstermektedir (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997; Epstein, 2011). Son yıllarda yapılan uluslararası çalışmalar, özellikle aile-okul-toplum ortaklıklarının öğretmenlerin sınıf yönetimi uygulamalarını kolaylaştırdığını ve çocukların sosyal-duygusal gelişimini desteklediğini vurgulamaktadır (Sheridan vd., 2019; Garbacz vd., 2018). Ayrıca öğretmen görüşlerine göre sosyo-ekonomik farklılıklar, çokkültürlü yapılar ve yerel çevresel olanaklar sınıf yönetimi kullanılan stratejileri doğrudan şekillendirmektedir (McWayne vd., 2017). Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalarda da benzer biçimde, öğretmenlerin sınıf yönetiminde çevresel değişkenleri dikkate almalarının, çocukların motivasyonunu artırdığı, öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirdiği ve sınıf atmosferini olumlu yönde etkilediği ortaya konmuştur (Yıldırım & Vural, 2020; Demirtaş & Arslan, 2021). Bunun yanı sıra aile katılımının güçlü olduğu sınıflarda öğretmenlerin olumlu davranış yönetimi stratejilerini daha etkin uygulayabildiği, aile desteğinin düşük olduğu ortamlarda ise sınıf kurallarının yerleşmesinin daha zor olduğu ifade edilmektedir (Çetin & Ünsal, 2022). Bu araştırmalar, sosyal çevre dinamiklerinin öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerini yalnızca desteklemekle kalmayıp aynı zamanda okul öncesi dönemde öğrenme ortamlarının niteliğini artıran kritik bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır.

Öğretmenlerin çevresel dinamikleri dikkate alarak yerel topluluk kaynaklarını öğrenme ortamına entegre etmeleri, aile katılımını sistematik biçimde teşvik etmeleri ve toplumsal paydaşlarla iş birliği geliştirmeleri, etkili sınıf yönetiminin vazgeçilmez koşulları arasında yer almaktadır. Okul öncesi eğitim kurumları ile sosyal çevre arasındaki karşılıklı etkileşim, yalnızca çocukların bireysel gelişimlerini değil, aynı zamanda sınıf yönetimi süreçlerinin niteliğini

de doğrudan şekillendirmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmalar, çevresel değişkenlerin öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına yön verdiğini ve öğrenme ortamının kalitesini belirlediğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, Türkiye’de görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinden hareketle okulun sosyal çevresi ile sınıf yönetimi arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmadan elde edilecek bulguların, eğitim politikalarının geliştirilmesine ışık tutacağı, okul-çevre iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ve öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejilerini daha kapsayıcı, esnek ve çevresel koşullara duyarlı biçimde yapılandırmalarına yönelik önemli açılımlar sunacağı öngörülmektedir. Araştırmada da öğretmen görüşleri alınarak aşağıdaki sorularına ilişkin yanıtlar aranmıştır:

1. Okul öncesi eğitim kurumlarında sosyal çevrenin özellikleri nelerdir?
2. Okul öncesi eğitim kurumlarında sosyal çevrenin avantajları nelerdir?
3. Okul öncesi eğitim kurumlarında sosyal çevrenin dezavantajları nelerdir?
4. Okul öncesi eğitim kurumlarında sosyal çevrenin sınıf yönetimine etkileri nelerdir?

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olan olgu bilim (fenomenoloji) deseniyle gerçekleştirilmiştir. Olgu bilim (fenomenoloji) araştırmalar, araştırmaya katılan kişilerin herhangi bir olgu hakkında deneyimlerinden ortaya çıkan sorgulama biçimidir (Creswell, 2007). Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir. Tümünü bize yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını anlayamadığımız olguları araştırmak için olgu bilim uygun bir araştırma yöntemidir (Şimşek ve Yıldırım, 2016). Nitel araştırma yöntemi sınırlı sayıda kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ve herhangi bir konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve konu hakkında bilgi edinilmesini sağlayan yöntemdir. Bir başka deyişle durumlar ve olaylar katılımcıların gözünü anlaşılmaya çalışılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Araştırmanın Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, Şanlıurfa ili Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 25 öğretmen oluşturmuştur. Katılımcılar amaçsal örnekleme türüne göre belirlenmiştir. Amaçsal örnekleme, araştırmacının çalışmanın amacına en uygun, bilgi açısından zengin bireyleri veya durumları bilinçli olarak seçmesiyle oluşturulan bir örnekleme yaklaşımıdır (Patton, 2002; Yıldırım & Şimşek, 2018). Katılımcıların seçiminde, araştırmanın amaçları doğrultusunda okul öncesi eğitim sürecine ilişkin farklı deneyim ve gözlemlere sahip öğretmenlerin görüşlerine başvurulması hedeflenmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyet, eğitim durumu, sosyal çevrenin gelir düzeyi, okul kademesi ve mesleki kıdeme göre dağılımı

Katılımcı Kodu	Cinsiyet	Eğitim Durumu	Okul Kademesi	Mesleki Kıdem	Sosyal çevrenin gelir düzeyi
OÖ1	Kadın	Lisans	Ana okul	3	Orta
OÖ2	Erkek	Lisans	Ana okul	2	Yüksek
OÖ3	Kadın	Lisans	Ana okul	5	Orta
OÖ4	Kadın	Lisans	Ana okul	4	Orta
OÖ5	Erkek	Lisans	Ana okul	5	Orta
OÖ6	Kadın	Lisans	Ana okul	7	Orta
OÖ7	Kadın	Lisans	Ana okul	3	Orta
OÖ8	Kadın	Lisans	Ana okul	6	Düşük
OÖ9	Kadın	Lisans	Ana okul	1	Orta
OÖ10	Kadın	Lisans	Ana okul	2	Düşük
İAS11	Erkek	Lisans	İlkokul	4	Orta
OÖ12	Kadın	Lisans	Ana okul	3	Orta
OÖ13	Kadın	Yüksek Lisans	Ana okul	11	Düşük

OÖ14	Kadın	Lisans	Ana okul	1	Düşük
OÖ15	Kadın	Lisans	Ana okul	1	Orta
OÖ16	Kadın	Lisans	Ana okul	1	Düşük
OÖ17	Kadın	Lisans	Ana okul	1	Orta
OÖ18	Kadın	Lisans	Ana okul	10	Orta
OÖ19	Kadın	Lisans	Ana okul	1	Orta
OÖ20	Kadın	Lisans	Ana okul	2	Orta
İAS21	Kadın	Yüksek Lisans	İlkokul	5	Orta
OÖ22	Kadın	Lisans	İlkokul	7	Düşük
OÖ23	Kadın	Lisans	Ana okul	3	Orta
İAS24	Kadın	Lisans	İlkokul	7	Orta
İAS25	Erkek	Lisans	İlkokul	1	Düşük

Tablo 1’de, bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenler "OÖ" (OÖ1, OÖ2 vb.) şeklinde kodlanırken, ilkokullara bağlı anasınıflarında görev yapan öğretmenler "İAS" koduyla temsil edilmiştir. Bu kodlama yöntemi, öğretmenlerin görev yaptıkları kurum türlerine göre sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla tercih edilmiştir. Araştırmaya 4 erkek 21 kadın öğretmen katılmıştır. 5 öğretmen ilkokul bünyesinde bulunan ana sınıfında, 20 öğretmen ise bağımsız anaokulunda görev yapmaktadır. Mesleki kıdemde öğretmenlerin görev süreleri ve sosyal çevrenin gelir düzeyinde öğretmenin görev yaptığı çevrenin gelir düzeyi belirtilmiştir.

Veri toplama araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen iki bölümlü bir görüşme formu kullanılmıştır. Formun birinci bölümü katılımcıların demografik bilgilerini içermekte olup, ikinci bölümde ise öğretmenlerin görev yaptıkları okulların sosyal çevresinin sınıf yönetimine sağladığı avantajlar ve dezavantajlar ile bu faktörlerin sınıf yönetimine etkilerine ilişkin açık uçlu sorular yer almaktadır (ek 1.).

Verilerin toplanması

Araştırmanın yapılabilmesi için E-97105791-050.04-80038 karar sayılı 2025-9. oturumda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan 02.05.2025 tarihinde izin alınmıştır (ek 3.). Kurul kararı alındıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul eden öğretmenlerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler öncesinde katılımcılara araştırmanın amacı, kapsamı ve süreci hakkında detaylı bilgilendirme yapılmış, katılımcıların gönüllü olarak araştırmaya katıldıkları vurgulanmıştır. Gönüllü Katılım Onay Formu imzalanmıştır (ek 2.). Görüşmelerin, öğretmenlerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, dış etkenlerden minimum düzeyde etkilenen bir ortamda yürütülmesine özen gösterilmiştir. Her bir görüşme yaklaşık 20 dakika sürmüş olup, veri toplama sürecinde katılımcıların görüşlerini özgürce ifade edebilmelerine olanak tanınmıştır.

Katılımcıların kimlik bilgilerinin gizli tutulması adına, araştırmada belirli kodlama sistemleri kullanılmıştır. Bu doğrultuda, ilkokullara bağlı anasınıflarında görev yapan öğretmenler “İAS” kodu ile, bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenler ise “OÖ” kodu ile temsil edilmiştir (örneğin, İAS21, OÖ1, OÖ2 vb.). Bu kodlama yöntemi ve gizlilik ilkeleri, görüşme öncesinde tüm katılımcılarla paylaşılmış ve onların onayı alınmıştır.

Verilerin Analizi

Katılımcıların görüşme sorularına verdikleri yanıtlar, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak sistematik bir şekilde incelenmiştir. Yıldırım ve Şimşek’e (2018) göre içerik analizi, toplanan verilerin kavramsallaştırılması, mantıklı bir şekilde düzenlenmesi ve ortaya çıkan temaların tanımlanarak yorumlanması sürecidir. Görüşmeler sırasında araştırmacı tarafından tutulan notlar, görüşme sonrasında dijital ortama aktarılmış ve ham veriler yazılı hâle getirilmiştir. Verilerin analiz sürecinde, öncelikle katılımcıların ifadeleri doğrultusunda anlamlı temalar belirlenmiş, ardından bu temalardan yola çıkılarak alt temalar oluşturulmuştur. Öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre oluşan tablo şu şekildedir:

Tablo 2. Tema ve Alt Temalar

Tema	Alt Tema
Okulun sosyal çevresinin özellikleri	Kültürel etmenler Ekonomik etmenler Okulun konumu ve fiziki şartları Anne baba eğitim durumu Ailenin demografik özellikleri Veli desteği Yabancı uyruklu çocuklar
Okulun sosyal çevresinin avantajları	Sosyal ilişkiler Veli katılımı İletişim
Okulun sosyal çevresinin dezavantajları	Kardeş sayısı İletişim kopukluğu Sosyal alanlar Maddi yetersizlik
Sosyal çevrenin sınıf yönetimine etkileri	Sosyo ekonomik durum Eğitime yönelik ilgi Hazırbulunmuşluk Sosyo kültür aktarımı İstenmeyen davranışlar Öğrenci sayısı Sınıf içi iletişim Ebeveyn katılımı Okul-veli-öğretmen desteği Sınıf disiplini

Bulgular

Bu bölümde, araştırma kapsamında elde edilen bulgular detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Analiz edilen veriler doğrultusunda, okulun sosyal çevresinin temel özellikleri, sağladığı avantajlar ve karşılaşılan dezavantajlar ele alınmış ve sosyal çevrenin sınıf yönetimi üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bulgular, belirlenen temalar çerçevesinde sistematik olarak sıralanarak, okulun sosyal çevresinin sınıf yönetimindeki rolü ve öğretmenlerin sınıf yönetimi süreçlerine nasıl etki ettiği ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur.

Okulun Sosyal Çevresinin Özellikleri ile İlgili Bulgular

Tablo 3. Okulun sosyal çevresinin özelliklerine ilişkin bulgular

Tema	Alt temalar	Katılımlar
Okulun Sosyal Çevresinin Özellikleri	Kültürel Etmenler	OÖ16, OÖ15, OÖ5, OÖ4, OÖ23, OÖ22, İAS21
	Ekonomik Etmenler	OÖ14, OÖ12, OÖ9, OÖ1
	Okulun Konumu ve Fiziki Şartları	İAS11, OÖ8, OÖ3, İAS25
	Anne Baba Eğitim Durumu	OÖ20, OÖ19, OÖ17,
	Ailenin Demografik Özellikleri	İAS24, OÖ7, OÖ6,
	Veli Desteği	OÖ10
Yabancı Uyruklu Öğrenci	OÖ13	

Tablo 3'te sunulan verilere göre okulun sosyal çevresine ilişkin özellikler, "Sosyal Çevre Özellikleri" ana teması altında çeşitli alt temalar çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda, öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda belirlenen alt temalar; kültürel etmenler, ekonomik etmenler, anne-baba eğitim durumu, yabancı uyruklu öğrenci varlığı, veli desteği, ailenin demografik özellikleri ve okulun konumu ile fiziki koşullarıdır. Öğretmenlerin görüşlerini yansıtan bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

“Çevre orta gelirli ancak az da olsa düşük gelirliler de mevcuttur toplum muhafazakâr ve tutucu bir sosyal çevreye sahiptir (OÖ22). Okul hem gelir hem de öğretim düzeyi düşük bir sosyal çevreye sahip, bu nedenle veliler çocukları okuyabilsin diye çaba sarf ediyor aynı zamanda kültürüne sıkı sıkı bağlıdır (OÖ16). İnsanlar, öğretmenlere saygılı davranıyor birbirlerine çok düşkünler kültürlerine bağlılar (OÖ4).” Bu durumda okulun bulunduğu sosyal çevrenin güçlü akrabalık ve komşuluk ilişkilerine sahip olduğunu ve öğrencilerin büyük ölçüde daha önce tanıdıkları bireylerin kültürel değerleriyle şekillendiği görülmektedir.

Öğretmenlerin değerlendirmelerine göre, okulun bulunduğu sosyal çevrede ailelerin büyük çoğunluğu düşük veya orta gelir grubuna mensuptur. Bu durum, çocukların bireysel ve akademik gelişim süreçlerinde çeşitli zorluklara yol açmakta, özellikle sınıf ve okul düzeyinde ihtiyaçların karşılanmasını güçleştirmektedir. Bununla birlikte, ekonomik düzeyin yükselmesiyle birlikte sınıf içi dinamiklerin daha olumlu yönde etkilendiği belirtilmektedir. Öğretmenlerin görüşlerini yansıtan bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

‘‘Gelir düzeyi çok düşük olmayan aileler, bile konu eğitim olunca çocuklarını destekleme konusunda geri durmakta ve okul öncesinde yeterince kıymet vermemektedir, çocukların oyalanması mantığı ile okula göndermektedirler (OÖ14)’’

Öğretmenlerin değerlendirmelerine göre, okulun konumu ve fiziki koşulları, öğrencilerin eğitim ve gelişim süreçlerini doğrudan etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Öğretmenlerin bu konudaki düşünceleri şu şekildedir:

Okulumuz konum olarak iki okulun tam ortasında bulunmakta hemen önünde çevre yolu geçmekte hemen yakınında Halk eğitim merkezi bulunmakta ayrıca yolun karşısına fırınlar marketler eczaneler gibi yerleşim yerleri mevcut aktif bir konumda bulunmakta. (OÖ3) Okulum köy okulu olduğu için sosyal çevre köy hayatı ile sınırlı kendi halinde sade doğal bir sosyal çevre hâkim. (İAS11) Okulum bir köyü okulu olup çevre si gelişmemiş ve eksikliklerin olduğunu düşünüyorum (İAS25).

Öğretmenler, ‘Okulumun bulunduğu sosyal çevre imkânları açısından dezavantajlı ve yetersiz ancak genel olarak memurların yer almasından dolayı eğitime verilen önem yüksek (OÖ20). Şeklinde anne ve babaların eğitim düzeyinin, sınıf yönetimi üzerinde doğrudan etkili olduğunu ve ebeveynlerin eğitim seviyesinin arttıkça sınıf içi disiplini ve öğrenme ortamını olumlu yönde desteklediğini vurgulamaktadır.

Öğretmenler, okulun bulunduğu sosyal çevrede ataerkil bir aile yapısının hâkim olduğunu vurgulamaktadır. Bu yapıda, baba ağırlıklı olarak aileyi geçindiren birey rolünü üstlenirken, anne ev işleri ve çocuk bakımıyla ilgilenmektedir. Bu durum, çocuk yetiştirme sorumluluğunun büyük ölçüde anneler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Öğretmenlerin görüşleri şu şekildedir:

‘‘Ataerkil düzen hâkim olmakla birlikte baba daha çok eve para getiren rolde anne ev işini yapan çocuklara bakılm rolünde dolayısıyla annenin çocuk yetiştirme üzerinde daha çok sorumluluğu ve görevi olmaktadır, genelde aileler kalabalıktır. Babanın ailesi ile yaşayan aileler de vardır erkek kesim kadına göre daha özgüvenli kadın daha sorumluluk sahibidir okulun çevresindeki aile tipi (OÖ7). Genelde çocuk sayısını fazla olduğu gelir seviyesi düşük geçim kaynakları yıl içerisinde şehir dışında çalışıp kazandıkları olan mevsimlik işçilerdir eğitim seviyesi çok da yüksek olmayan bireylerden oluşmaktadır okulun çevresi (İAS24).’’

Okulun Sosyal Çevresinin Avantajlarına İlişkin Bulgular

Tablo 4. Okulun sosyal çevresinin avantajlarına ilişkin bulgular

Tema	Alt Temalar	Katılımcılar
Okulun Sosyal Çevresinin Avantajları	Sosyal İlişkiler	OÖ17, İAS21, OÖ8, OÖ9, OÖ1, İAS25
	Veli Katılımı	OÖ23, OÖ20, OÖ4, OÖ18,
	İletişim	OÖ3, OÖ6, İAS24, İAS11

Tablo 4'te de görüldüğü üzere, okulun sosyal çevresinin sağladığı avantajlar, "Sosyal Çevre Avantajları" teması kapsamında ele alınmış olup, bu çerçevede "İletişim", "Veli Katılımı" ve "Sosyal İlişkiler" alt temaları incelenmiştir. Bu temalar doğrultusunda, öğretmenlerin deneyimleri ve görüşleri analiz edilerek, sosyal çevrenin eğitim sürecine sunduğu katkılar detaylandırılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerini yansıtan bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

Çevremizdeki köy aileleri olduğu için genelde insanlar sıcakkanlı ve birbirlerine yardım ediyorlar samimi ve paylaşımcı bir ortam mevcut köydeki insanlar yardımsever ve samimi oldukları için okul ile ilgili bir sorunum olduğunda yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. (İAS25) Bölgenin kendine özgü bir kültürü var ve buradaki aileler bu kültürü yaşatıyor çocuklarına da aktarıyorlar örneğin aile büyüklerine saygı akrabalık ilişkileri vb. Sosyal çevrenin avantajlarından yararlanıyoruz örneğin misafir ağırlama konusunda çok istekli oluyorlar biz de aile ziyaretlerini kolaylıkla yapabiliyoruz çocukların yaşam alanlarını görme imkanlarımız oluyor (OÖ1).

Velilerin eğitimi önemseydiğinden dolayı öğretmene yardımcı olma işbirliği halinde olmaları hem öğretmen hem de çocuklar açısından yarar sağlamaktadır öğretmenin süreçte istediği herhangi bir materyali olduğunda ya da işbirliği gerektiği durumlarda geri kalmayıp sürece katılım sağlayarak destek olmuşlardır (OÖ23). Velilerimiz okulda bulunan öğretmenleri dikkate almaları okula bağlı olmaları beni mutlu ediyor. Çocuklar ve veliler beni dinledikleri için kendini mesleki anlamda daha verimli buluyorum yaptırırım etkinlikler oyunlar daha çok dikkatlerini çekiyor (OÖ4). Benim için avantaj olarak yaşadığım okulun çevresindeki çocuk sayısının kardeş sayısının fazla olması aile ilgilenmeyince kardeş desteğini görüyorum. Dolayısıyla çocuğun iletişim becerisini artmasına, özgüvenin yüksek olmasına, paylaşmaya dayanışmayı bilen çocukların yetişmesinde oldukça yarar sağlanmış kardeş sayısı fazla olunca çocukların ödevlerinde de yardım ediyorlar (İAS24).

Okulun Sosyal Çevresinin Dezavantajlarına İlişkin Bulgular

Tablo 5. Okulun sosyal çevresinin dezavantajlarına ilişkin bulgular

Tema	Alt temalar	Katılımcılar
	Kardeş sayısı	OÖ16, OÖ4, OÖ6, OÖ9, OÖ1

Okulun sosyal çevresinin dezavantajları	İletişim kopukluğu Sosyal alanlar Maddi yetersizlik	OÖ23, OÖ14, İAS25, İAS21, OÖ17 OÖ20, OÖ22, OÖ8, OÖ4, OÖ6, İAS24
---	---	---

Tablo 5'te sunulan veriler doğrultusunda, okulun sosyal çevresine ilişkin dezavantajlar, sosyal çevre dezavantajları teması altında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, kardeş sayısı, sosyal alanların yetersizliği, iletişim kopukluğu ve maddi yetersizlik alt temaları öne çıkmaktadır. Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, bu unsurların öğrencilerin eğitim süreçlerine çeşitli şekillerde etki ettiği görülmektedir. Özellikle maddi olanakların sınırlı olması ve sosyal alan eksikliği, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Öğretmenlerin görüşlerini yansıtan bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

Kalabalık aileleri yoğunlukta olduğu için çocuklar genelde ilgisiz kalıyor bu durum okul başarısını olumsuz etkiliyor ayrıca sosyal ekonomik şartların düşük olduğu aileler olduğu için okulda problemler yaşanabiliyor örneğin bazı verilerimi iletişim kurmakta zorlanıyoruz (OÖ1). Ailelerde çocuk sayısı fazla olması sebebiyle, çocukların eğitimleri ve yeterince ilgilenmemektedirler hal böyle olunca eğitime ayrılan bütçede kısıtlı olmaktadır. Öğrencilerin eğitim giderleri karşılanamıyor (OÖ6).

Öğretmenlerin gözlemlerine göre, bölgedeki ailelerin genellikle kalabalık olması, çocukların bireysel ilgi ve destekten yoksun kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz etkilerken, sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerde eğitimle ilgili ek zorluklar yaşandığı da belirtilmektedir.

Eğitim dili ile evde konuşulan dilin farklı olması nedeni ve çocukların okuluna uyumda güçlük çekmesi ve ailelerin okul aile işbirliğine yanaşmaması dezavantajdır. Okulda destek bir noktaya kadar etkilidir ancak evde ailede bu desteği vermediğinde etki sönmemektedir. Örneğin evde daima Kürtçe konuşmak.... Ailelerin aile katılımı etkinliklerin önemsenmemesi olumsuz etkiliyor (OÖ14). Çevrenin içinde eğitim odaklı düşünmeyen, katı baskıcı toplum olarak, empati kuramayan insanların içinde bulunması dezavantaj durumlarından biridir. Veliler bilmedikleri durumlar olmasına rağmen yorum yapma iş öğretiyorlarmış vb. gibi yapma durumu mevcut da oluyor (OÖ23). Küçük bir yer olduğu için genelde hepsi birbirleriyle akraba olduğu için birbirleri arasında bir tartışma olduğunda bu durum tüm köy ve çocukları etkiliyor köyde aralarında tartışma olan ailelerin çocukları da okulda birbirleri ile iletişim kurmak istemiyor bu durum ailelerin tutumu yüzünden oluyor ve öğretmen açısından sınıfta verimli ortam oluşturmasını engelliyor (İAS25).

Çocukları okul dışında vakit geçirebileceği herhangi bir sosyal çevreleri yok. Okulca gidebileceğimiz yakın bir kurum da yok örneğin; kütüphane, trafik merkezi parkurlar, hayvanat bahçesi vb. (OÖ22). ... Maddi durumu olmayan veliler merkeze gidemedikleri için tiyatro sinema gibi aktiviteleri bilmemeleri, alışveriş merkezi olmaması, trafik ve levhalarının ve trafik ışığın olmaması yaya yolun olmaması gibi nedenler kısıtlıyor. Sınıf içi etkinliklerde bir kazanım öğretmeye çalışırken yakından uzağa öğretme tekniği ile tiyatro sinemaya gitmeyen bir çocuğu teorik şekilde kuralları öğretmeye çalışmak daha zor oluyor hayatında trafik ışığı ve levhası görmeyen çocuğu uygulanarak öğrenmesi daha kolayken sadece anlatarak öğretmek zorlaşıyor. (OÖ8)

Sosyal Çevrenin Sınıf Yönetimine Etkilerine İlişkin Bulgular

Tablo 6. Sosyal çevrenin sınıf yönetimi etkilerine ilişkin bulgular

Tema	Alt temalar	Katılımcılar
Sosyal Çevrenin Sınıf Yönetimine Etkileri	Sosyo-Ekonomi	OÖ6, OÖ9, OÖ7, OÖ14, İAS25, OÖ8, OÖ10, OÖ3, OÖ19, OÖ18,
	Eğitime Yönelik İlgi	OÖ6, İAS24, OÖ9, OÖ1, OÖ7, OÖ14, OÖ20, OÖ8, OÖ10,
	Hazır bulunuşluk	OÖ4, OÖ6, İAS24, OÖ9, OÖ1, OÖ16, OÖ14, İAS25, OÖ20,
	Kültürel Aktarım	OÖ6, İAS24, OÖ9, OÖ1, OÖ7, OÖ14, OÖ8, OÖ3
	İstenmeyen Davranışlar	OÖ4, OÖ6, OÖ16, OÖ14, İAS25, OÖ17, İAS21
	Öğrenci Sayısı	OÖ4, OÖ6, İAS24, OÖ9, OÖ1, OÖ7, OÖ17, OÖ8
	Sınıf İçi İletişim	OÖ9, OÖ1, OÖ7, OÖ14, İAS25, İAS21, OÖ13
	Ebeveyn Katılımı	OÖ6, OÖ9, OÖ1, OÖ14, OÖ20, OÖ10, OÖ19,
	Okul-Veli-Öğretmen Desteği	OÖ23, OÖ8, OÖ13, OÖ19, OÖ18,
Sınıf Disiplini	İAS24, OÖ9, OÖ16, OÖ14	

Tablo 6'da sunulan veriler doğrultusunda, okulun sosyal çevresinin sınıf yönetimine etkileri, sosyal çevrenin sınıf yönetimine etkileri teması kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda, sınıf disiplini, sınıf içi iletişim, okul-veli-öğretmen desteği, kültürel aktarım, istenmeyen davranışlar, sosyo-ekonomik faktörler, ebeveyn katılımı, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi, eğitime yönelik ilgi ve öğrenci sayısı gibi alt temalar öne çıkmaktadır. Öğretmenlerin görüşlerini yansıtan bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

Sosyal ekonomik anlamda genel olarak orta düzey gelir gruba sahip olsalar da çocuk sayısı olumsuz etkiliyor. İstenilen malzemeler maddi yetersizlikten hiç alınmıyor ya da eksik alınıyor sınıf yönetimini olumsuz etkiliyor (OÖ9). Aileler ya ekonomik durumu düşük ya da düşük olmasa bile eğitime harcama yapmayan ailelerden oluşuyor dolayısıyla ailelerden materyal anlamında destek bulamamak etkinliklere ve sınıf yönetimine de yansıyor (OÖ14).

Hane halkı sayısının fazla olduğu ailelerde okul öncesi dönemde çocuklara yeterli zaman ayrılmamakta ve eğitim süreci genellikle sanat ve materyal temelli etkinliklerle sınırlandırılmaktadır. Bu bağlamda, veli toplantılarına katılım oldukça düşük seviyede olup, toplantılara gelen veliler de genellikle kısa sürede ayrılmaktadır (OÖ14).

Öğretmenlerin en büyük destekçisi veya en büyük zorluk kaynağı olarak tanımlanan veli ilgisi, çocuğun öğrenme sürecinde kritik bir rol oynamaktadır. İlgi düzeyi yüksek öğrencilerde öğrenme süreçleri daha hızlı ilerlerken, ilgi düzeyi düşük olan çocuklarda kazanımlar daha zor gerçekleşmektedir (OÖ7). Çocukların hazır bulunmuşlukları, birbirinden farklı olabiliyor düzeyleri ayrı olmadığı için etkinlikleri bitirme süreleri de ayrı olmuyor bu durum sınıf içinde karışıklığa yol açabiliyor (OÖ1).

Yörenin kültürel özellikleri aylık planlarımızı bazı günlerde renklendirip çeşitlendirse de bazı özel günlerin anlamını vermekte zorluk göstermektedir yılbaşı gibi (OÖ8). Ailelerin rol model ve davranışları, gelenek, göreneklere, kültürleri, dilleri, sosyal yaşantıları çocuklar tarafından gözlemlendiği için çocuklar anne ve babalarından tarafından gözlemlendiği için aileden çevreden tüm davranışları taklit edip sınıfa da sergileyebiliyorlar örneğin çocukların oturma şekilleri bile anne babadan gelir çocuklar kendi ailesi nasıl davranıyorsa aynısını sınıfa taşıyabiliyorlar (OÖ3). Türkçe dışında farklı dilde konuşan çocuklar Arapça, Kürtçe olduğu için çocukların öğretmene kendini ifade etmeleri zorlaşmaktadır bu durum öğretmen öğrenci arasındaki ilişkiyi zedelemektedir (İAS24).

Çocuklar arasında uygunsuz kelime söyleme davranışı olabiliyor bu durumda uyguladığım etkinlik yarım kalıyor ve sınıf yönetimi kötü şekilde etkileniyor konuşma sıralarını beklemiyorlar ve öğretmeni benimsemeleri uzun sürüyor (İAS25). Çocuklar genelde sokakta oynadığı için küçük yaşta sokakta büyük abi ablaların kötü söz ve davranışlarını görüp öğrendikleri için bunu sınıfta da yapıyorlar ve bunu bu da istemeyen davranışları yol açıyor (OÖ10). Tuvalet alışkanlığını yanlış öğretilmesi, beslenme hijyene dikkat edilmemesi gibi sorunlar oluşuyor çocukların en küçük çocuk olması, tek çocuk olma gibi sebeplerle şımarık büyütülmüş olması nedeniyle kurallara uymuyorlar (OÖ17).

Yabancı uyruklu öğrencilere, iletişim becerilerini ve Türkçe dilini kullanmamalarının zayıf olmasından dolayı sınıfta arkadaş ve öğretmenle olan iletişim zayıf olması sınıf yönetiminde olumsuz yönde etkiliyor (OÖ13). Genel olarak okul öncesinin temel amaçlarından olan Türkçeyi doğru ve düzgün konuşmak, amacından zorlanıyorum çünkü çocuklar arasında şive oluyor ve Suriyeli olan öğrenciler arasında hiç Türkçe bilmeyenler olabiliyor (İAS25). Ebeveyn katılımı çocuğun okula kolay benimsemesinde oldukça önemlidir fakat ailelerin çalışma hayatından dolayı ya da küçük çocuklarının olması seveerek katılımı azaltmaktadır (OÖ6).

... Veli öğretmen işbirliği ve kaliteli ve okuldaki bilginin evde desteklendiği bir eğitim kalitesi olmakta zümre arkadaşlarımızın yeri geldiğinde sınıf yönetimindeki bilgilerinden faydalanabiliyoruz. Ebeveyn katılımının yüksek olduğu, sosyal çevrelerde öğretmen sınıf yönetiminde olumlu anlamda etkiler (OÖ19). Çevrenin eğitim durumu öğretmen veli ilişkisini etkilemektedir. Öğretmen, öğrencinin yararını onunla kazanımları verileri anlatıp uygulamasında paralellik göstermektedir. Sınıf içi kuralların ve yaşama yönelik kazanımların devamını göstermesi okul kuralları ile istenilen kazanılan Veli iletişim ile tutarlılık göstermesi gereklidir (OÖ8).

Sınıf yönetiminin, sadece öğretmen tutum ve otoritesinden ibaret olmadığını düşünüyorum sosyal çevre dezavantajları çocuklarının uyumlarını kuralları duyarlılığını ve algılarını doğrudan etkilemektedir (OÖ14). Kalabalık ailede büyüdükleri ve kardeş sayıları çok olduğu için aileleri kural koymakta zorlanıyorlar genellikle çocuklar da sınıf kurallarına uymuyorlar (OÖ16).

Öğretmenlerin aktardığı görüşler incelendiğinde, sosyal çevrenin sınıf ortamına doğrudan ve dolaylı birçok etkisinin olduğu görülmektedir. Özellikle, sosyo-ekonomik koşulların sınıf disiplini ve öğrenci motivasyonu üzerindeki belirleyici rolü dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, ebeveynlerin eğitim sürecine katılım düzeyinin sınıf içi dinamikleri önemli ölçüde etkilediği belirtilmektedir. Öğrencilerin eğitim hayatına yönelik ilgilerinin, içinde buldukları çevresel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ve sınıf yönetiminde farklı stratejilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, sınıf içi iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi ve istenmeyen davranışların en aza indirgenebilmesi adına okul, veli ve öğretmen arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Öğrenci sayısının fazlalığının, bireysel farklılıkların gözetilmesini zorlaştırdığı ve sınıf yönetimi açısından çeşitli zorluklar doğurduğu da dile getirilmektedir. Bu doğrultuda, sosyal çevrenin eğitim ortamına olan etkileri çok boyutlu bir çerçevede ele alınmakta ve sınıf yönetiminde bu faktörlerin dikkate alınmasının gerekliliği ortaya konulmaktadır.

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları okulların sosyal çevresinin sınıf yönetimine etkileri incelenmiştir. Çalışmada, sosyal çevrenin özellikleri, avantajları, dezavantajları ve sınıf yönetimine olan etkileri ele alınmıştır. Öğretmen görüşleri doğrultusunda, sosyal çevrenin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörleri, okulun fiziksel koşulları, ebeveynlerin eğitim düzeyi, ailenin demografik yapısı, veli desteği ve yabancı uyruklu öğrenci varlığı gibi alt temalar belirlenmiştir. Sosyal çevrenin bu özelliklerinin okulun bulunduğu konuma bağlı olarak farklı etkiler yarattığı görülmüştür. Araştırmalar, öğrencilerin günlük yaşamdaki sosyo-ekonomik

koşullarının okul hayatına doğrudan yansıdığı ortaya koymaktadır (Hopkins vd., 2005, akt. Rhodes & Brundrett, 2009).

Sosyo-ekonomik dezavantajlara sahip bölgelerde akademik başarının düşük olabileceği ve başarının sürdürülebilirliğinin zor olduğu ileri sürülürken (Bellei vd., 2019), bazı araştırmalar düşük gelir grubundaki öğrencilerin yüksek akademik başarılar elde edebildiğini göstermektedir (Henríquez vd., 2012). Brookover vd. (1979) ve Rutter vd. (1979) tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, öğrencilerin sosyo-ekonomik özelliklerinden bağımsız olarak, okul süreçlerinin öğrenci başarısı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur (akt.. Teddlie vd., 1985).

Araştırma kapsamında sosyal çevrenin avantajları; iletişim, veli katılımı ve sosyal ilişkiler başlıkları altında ele alınmıştır. Öğretmenlerin ifadelerine göre, velilerin öğretmenlerle sağlıklı bir iletişim kurmaları, çocukların okul içindeki tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. Veli katılımı ise hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin motivasyonunu artırmakta, iş birliğini teşvik etmektedir. Araştırmalarda, özellikle babaların da eğitim sürecine dâhil olmasının sürecin daha verimli ilerlemesine katkı sağladığı belirtilmiştir (Eğmez, 2008).

Öte yandan, sosyal çevrenin dezavantajları ise kardeş sayısı, iletişim kopukluğu ve sosyal alan eksikliği bağlamında ele alınmıştır. Kardeş sayısının fazla olması, ebeveynlerin çocuklarıyla birebir ilgilenmelerini zorlaştırarak eğitim sürecinde yetersiz destek sunmalarına neden olmaktadır. Ayrıca, sosyal alanların (park, müze, kütüphane, hayvanat bahçesi vb.) yetersizliği, çocukların sosyo-kültürel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyerek eğitimde fırsat eşitsizliğini artırmaktadır. İletişim kopukluğu ise yabancı uyruklu öğrencilerin varlığı ve ebeveynlerin eğitim düzeylerinin düşük olması gibi faktörlerden kaynaklanmakta; öğretmen-veli iş birliğini güçleştirmektedir. Ek olarak, maddi yetersizlikler çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşamasına sebep olmakta, bu durum akademik başarılarını ve psikolojik iyi oluşlarını olumsuz etkilemektedir.

Sosyal çevrenin sınıf yönetimine etkilerine bakıldığında, öğretmenlerin disiplin sağlama konusunda çeşitli güçlükler yaşadığı görülmüştür. Çocukların aile ve çevrelerinden getirdikleri düzensiz alışkanlıklar, kurallara uyum sağlamalarını zorlaştırmakta ve sınıf içinde disiplin sorunlarına neden olmaktadır. Öğretmen görüşlerine göre, velilerin okuma yazma bilmemesi veya yabancı uyruklu olması gibi durumlar iletişimi zorlaştırmakta, bu da öğrencilerin eğitim sürecine olumsuz yansımaktadır. Öte yandan, ebeveynlerin okula olan ilgisi ve katılımı, çocukların akademik başarısını ve motivasyonunu artıran önemli bir faktör olarak belirlenmiştir (Öztürk, 2015).

Sosyo-kültürel aktarım açısından, bazı öğretmenler kalabalık ailelerde büyüyen çocukların paylaşımcı ve iş birliğine yatkın bireyler olduklarını savunurken, bazıları ise bu durumun çocukların sınıf ortamına evdeki davranış kalıplarını taşımasına neden olduğunu ve sınıf yönetimini zorlaştırdığını ifade etmiştir. Aile ortamında kazandırılan olumlu veya olumsuz alışkanlıkların, çocuğun okul hayatında devam ettiği ve bu durumun sınıf düzenini doğrudan etkilediği görülmüştür.

Etkili bir okulun çevresel koşulları üzerine yapılan araştırmalarda, düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin çocuklarının maddi yetersizliklerden dolayı akademik başarılarının olumsuz etkilendiği, buna karşın velilerin eğitim sürecine aktif katılım göstermeleri durumunda sürecin daha verimli ilerlediği belirlenmiştir (Kazak, 2021). Sosyo-ekonomik durumun okul öncesi eğitime hazır bulunuşluk düzeyi ile doğrudan ilişkili olduğu, düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarının okul öncesi materyallere erişimde dezavantaj yaşadığı ve akademik anlamda geri kaldığı tespit edilmiştir (Erkan, 2011).

Velilerin eğitime olan ilgisi ve sürece katılımı, çocukların akademik başarısında kritik bir rol oynamaktadır. Ancak bazı velilerin, okul öncesi eğitimi yalnızca oyun temelli bir süreç olarak görmesi ve öğretmenleri birer bakıcı olarak algılaması, eğitim sürecinin etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir (Cülha, 2020). Öğretmenler, velilerin eğitim düzeylerinin düşük olması ve ilgisizliklerinin çocuklarının akademik gelişimini sekteye uğrattığını belirtmiştir. Dil bariyerleri nedeniyle iletişim eksikliğinin yaşandığı ve bu durumun veli katılımını düşürdüğü gözlemlenmiştir.

Son olarak, sınıf mevcutlarının kalabalık olması sınıf yönetimini zorlaştıran bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Öğretmenler, sınıf içi düzenin sağlanmasının zorlaştığını, öğrenci kaynaklı ve çevresel faktörlerin arttığını belirtmişlerdir (Sirkeci, 2010). Öğrenci sayısının artması, disiplin sağlamayı güçleştirdiği gibi, okul-aile iş birliğini de olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, eğitimde kaliteyi artırmak adına sosyal çevrenin sunduğu avantajlardan yararlanılması ve dezavantajların giderilmesine yönelik stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu araştırmanın bulguları doğrultusunda okulun içinde bulunduğu sosyal çevrenin, sınıf yönetimi süreçleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Ailelerin sahip olduğu inanç sistemleri, tutumları ve geleneksel değerlerinin öğrenciler aracılığıyla sınıf ortamına yansıdığı gözlemlenmiştir. Yabancı uyruklu öğrencilerin varlığı ve Türkçe bilmeyen velilerle yaşanan iletişim eksikliklerinin, öğretmen-veli iş birliğini zorlaştırdığı tespit edilmiştir. Ailelerin sosyo-ekonomik düzeyinin yalnızca öğrencilerin eğitim sürecini değil, öğretmenlerin pedagojik yaklaşımlarını ve okulun genel işleyişini de doğrudan etkilediği belirlenmiştir. Kalabalık aile yapılarında kardeş sayısının fazla olmasının, veli desteğini azalttığı ve öğretmenin sınıf üzerindeki hakimiyetini zorlaştırdığı görülmüştür. Okulun bulunduğu çevresel koşulların, sınıf mevcutlarının belirlenmesinde önemli bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal çevrenin, öğrencilerde istenmeyen davranışların gelişimini artırıcı bir etkiye sahip olduğu ve bu durumun sınıf disiplinini olumsuz yönde etkilediği ortaya konmuştur. Ayrıca bu araştırmada ailelerin eğitim düzeyinin, eğitime yönelik ilgi ve katılım ile doğrudan ilişkili olduğu saptanmıştır.

Öneriler

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda aileler, okullar ve öğretmenler için geliştirilen öneriler aşağıda sunulmaktadır.

Aileler İçin Öneriler

Bulgular, çocukların toplumsal normları kazanma süreçlerinde aile rehberliğinin belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle ailelerin çocuklarına davranış normları ve görgü kurallarını modelleyerek aktarmaları önerilmektedir.

Araştırma sonucunda uyum sorunu yaşayan çocukların, aile desteğiyle daha kolay baş etme becerileri geliştirdikleri görülmüştür. Bu bağlamda ailelerin çözüm odaklı yaklaşımlar benimsemeleri çocukların psikososyal gelişimini destekleyecektir.

Çocukların bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerinin desteklenmesinin öğrenme motivasyonlarını artırdığı bulgular arasında yer almaktadır. Dolayısıyla ailelerin bu doğrultuda fırsatlar sağlamaları önerilmektedir.

Elde edilen bulgular, aile-okul arasındaki güçlü iletişimin eğitim sürecinin verimliliğini artırdığını göstermektedir. Bu nedenle ailelerin, çocuklarının eğitim aldığı kurumlarla sürekli ve etkili iletişim içinde olması önemlidir.

Okul İçin Öneriler

Araştırma bulguları, okul-aile-çevre etkileşiminin çocukların akademik ve sosyal gelişiminde kritik rol oynadığını göstermektedir. Bu nedenle okulların bu etkileşimi güçlendirecek stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin okulun sosyal çevresine uyumunu kolaylaştırmak için oryantasyon ve rehberlik çalışmalarının etkili olduğu bulgularla desteklenmiştir. Bu doğrultuda okulların bu tür programlara ağırlık vermesi önerilmektedir.

Bulgular, sosyal ve kültürel etkinliklere velilerin ve çevresel aktörlerin katılımının dayanışma ve iş birliğini güçlendirdiğini göstermektedir. Bu nedenle okulların yerel esnaf ve STK'larla ortak etkinlikler düzenlemesi etkili olacaktır.

Araştırmada velilerin bilinç düzeyinin artmasının okul-aile iş birliğini olumlu etkilediği görülmüştür. Bu nedenle okul yönetimlerinin velilere yönelik eğitim seminerleri düzenlemesi önerilmektedir.

Toplumsal birlik ve beraberlik duygusunun okul etkinlikleriyle güçlendiği bulgusu, özel gün ve haftalarda velilerin sürece dâhil edilmesini gerekli kılmaktadır.

Bulgular, öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin okul dışı kaynaklarla zenginleştiğini göstermektedir. Bu kapsamda okulların yerel yönetimlerle iş birliği yaparak park, kütüphane ve eğitim alanlarından yararlanması önem taşımaktadır.

Öğretmenler İçin Öneriler

Araştırmada aile katılımının öğretmenlerin sınıf yönetimini kolaylaştırdığı belirlenmiştir. Bu nedenle öğretmenlerin tüm velilerin sürece aktif katılımını sağlayacak yöntemler geliştirmesi önerilmektedir.

Bulgular, öğretmen-veli arasındaki sürekli iletişimin öğrencilerin akademik başarılarını desteklediğini göstermektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin bilgilendirici toplantılar, bireysel görüşmeler ve seminerlerle velilerle iletişim kurmaları önemlidir.

Araştırma, velilerin bilgi ve geri bildirimlerinin eğitim sürecini olumlu etkilediğini ortaya koymuştur. Bu nedenle sınıf ortamında bilgilendirme panoları oluşturulması ve veli görüşlerinin alınacağı araçların kullanılması önerilmektedir.

Bulgular, evde pekiştirme çalışmalarının öğrencilerin öğrenmelerini güçlendirdiğini göstermektedir. Bu nedenle öğretmenlerin velilere düzenli bilgilendirme yaparak ev etkinlikleri için yönlendirici öneriler sunmaları gerekmektedir.

Araştırmada velilerin mesleki bilgi ve becerilerinden yararlanmanın öğrencilerin öğrenme sürecini zenginleştirdiği görülmüştür. Bu bağlamda meslek tanıtım günleri gibi uygulamalarda velilerin katılımı sağlanmalıdır.

Bulgular, öğretmenlerin öğrencilerin yaşadığı çevreyi tanimasının sınıf yönetimini kolaylaştırdığını göstermektedir. Bu nedenle periyodik ev ziyaretlerinin yararlı olacağı söylenebilir.

Araştırmada babaların sürece katılımının çocukların eğitim başarısına olumlu katkı sağladığı bulgusu öne çıkmıştır. Bu doğrultuda öğretmenlerin babaları da sürece dahil etmeleri önemlidir.

- Aral, N., Kandır, A. ve Yaşar, M. C. (2000). *Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı*. Ya-Pa Yayınları.
- Aydın, M. (2002). *Okul-çevre ilişkileri: Eğitim kurumları yönetici adaylarının "Eğitim Yönetimi" ders notları*. MEB Yayınları.
- Aytekin, H. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama. *Sınıf yönetimi içinde*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Balat, G. U. (2013). Okul öncesinde sınıf yönetimi kavramı ve sınıf yönetimi modelleri. G. U. Balat ve H. Bilgin (Ed.), *Okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi içinde* (s. 1-12). Eğiten Kitap.
- Başar, H. (2001). *Sınıf yönetimi*. Anı Yayıncılık.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Celep, C. (2000). *Sınıf yönetimi ve disiplini*. Anı Yayıncılık.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Sage Publications.
- Cülha, A. (2020). *Dezavantajlı grupların eğitim öğretim hizmetlerinden yararlanma durumlarının paydaş görüşlerine göre incelenmesi* [Doktora tezi]. İnönü Üniversitesi.
- Çağlar, A. (2023). *Sınıf yönetimi ve öğretmen rolleri*. Pegem Akademi.
- Çelik, V. (2012). *Sınıf yönetimi*. Nobel Yayıncılık.
- Çetin, Z. ve Ünsal, F. (2022). Okul öncesinde aile katılımının sınıf yönetimine etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. *Eğitim ve Bilim*, 47(213), 125–140. <https://doi.org/10.15390/EB.2022.10260>
- Demirtaş, H. ve Arslan, S. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri. *Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi*, 6(2), 45–62.
- Doğan, M. (2014). *Sınıf yönetimi ve öğretmen rolleri*. Akademik Kitaplar.
- Doğan, S., Uğurlu, C. T. ve Karakaş, H. (2014). Etkili sınıf yönetimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 13(4).
- Epstein, J. L. (2011). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools*. Westview Press.
- Erden, M. (1999). *Öğretmenlik mesleğine giriş*. Alkım Yayıncılık.
- Erdoğan, İ. (2001). *Sınıf yönetimi*. Sistem Yayıncılık.
- Erdoğan, İ. (2005). *Okul yönetimi ve öğretim liderliği* (2. baskı). Sistem Yayınları.
- Erkan, S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarının incelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 40(40), 186-197.
- Erkuş, S. (2012). *Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi* [Yüksek lisans tezi]. Dicle Üniversitesi.
- Evertson, C. M. ve Weinstein, C. S. (2006). *Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues*. Routledge.
- Garbacz, S. A., Zerr, A. A., Dishion, T. J., Seeley, J. R. ve Stormshak, E. A. (2018). Parent educational involvement in middle school: Longitudinal influences on student outcomes. *Journal of Early Adolescence*, 38(5), 629–660. <https://doi.org/10.1177/0272431616687670>
- Güven, G. ve Cevher Kalburan, N. (2019). Okul öncesi dönemde aile katılımı: Öğretmen görüşleri. *Journal of Early Childhood Studies*, 3(2), 242–259.
- Güven, M. (2005). Ana baba ile ilişkiler. E. Karip (Ed.), *Sınıf yönetimi içinde* (s. 243-256). Pegem Akademi.
- Güven, Y. ve Cevher Kalburan, N. (2019). Okul öncesi eğitimde çevresel faktörlerin etkisi. *Eğitim Bilimleri Dergisi*, 15(3), 45-60.
- Gündüz, Y. (2001). *Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki yeterlilikleri* [Yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Güngör, F. (2018). Okul öncesi eğitimde ebeveyn katılımının sınıf yönetimine etkisi. *Eğitim Bilimleri Dergisi*, 30(2), 45-60.
- Hoover-Dempsey, K. V. ve Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children's education? *Review of Educational Research*, 67(1), 3–42. <https://doi.org/10.3102/00346543067001003>

- İnandı, Y. (2011). *Sınıf yönetimi*. Karahan Kitapevi.
- Kara, C. (2007). *Denizli ilköğretim okullarında okul çevre ilişkileri üzerine öğretmen görüşleri* [Yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
- Kaya, H. ve Demir, B. (2020). Okul-aile işbirliğinin çocuk gelişimine katkıları: Sosyal çevrenin etkileri. *Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 15(1), 112-130.
- Kazak, E. (2021). Farklı sosyo ekonomik çevrelerde bulunan okulların etkililiğine ilişkin öğretmenlerin görüşleri. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(1), 139-161.
- Kolay, Y. (2004). Okul-aile-çevre işbirliğinin eğitim sistemindeki yeri ve önemi. *Milli Eğitim Dergisi*, (164). https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/164/kolay.htm
- Köksal Eğmez, C. F. (2008). *Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı (Kocaeli 'nde beş anaokulunda yapılan araştırma)* [Yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Külahoğlu, Ş. Ö. (2000). Öğrenci davranışlarını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler. L. Küçükahmet (Ed.), *Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar* içinde (s. 1-26). Nobel Yayın Dağıtım.
- Marzano, R. J., Marzano, J. S. ve Pickering, D. J. (2003). *Classroom management that works: Research-based strategies for every teacher*. ASCD.
- McWayne, C., Downer, J. T., Campos, R. ve Harris, R. D. (2017). Father involvement during early childhood and its association with children's early learning: A meta-analysis. *Early Education and Development*, 28(7), 737–758. <https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1274212>
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). *Okul öncesi eğitim programı*. <https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooororam.pdf>
- Öztürk, M. F. (2015). *Okul-çevre ilişkilerinin sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından değerlendirilmesi* [Yüksek lisans tezi]. Niğde Üniversitesi.
- Öztürk, N. (2023). *Okul çevre ilişkileri önemi*. Bilgiustam. <https://www.bilgiustam.com/okul-cevre-iliskileri-onemi/>
- Özyürek, L. (1983). *Öğretim ilke ve yöntemleri*. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3. baskı). Sage Publications.
- Sanders, M. G. (2001). The role of “community” in comprehensive school, family, and community partnership programs. *The Elementary School Journal*, 102(1), 19-34.
- Schneider, B. ve Coleman, J. S. (2019). *Parents, their children, and schools*. Routledge.
- Sheridan, S. M., Witte, A. L., Holmes, S. R., Coutts, M. J., Dent, A. L., Kunz, G. M. ve Wu, C. (2019). A randomized trial examining the effects of consultation on student outcomes: The Collaborative Problem Solving Project. *Journal of School Psychology*, 77, 13–28. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2019.10.001>
- Sirkeci, B. (2010). *Özel ve devlet ilköğretim okulları birinci kademesindeki öğretmenlerin, sınıf yönetiminde karşılaştıkları disiplin sorunları ve yaklaşım biçimleri* [Yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Yalçınkaya, M. (2002). Açık sistem teorisi ve okula uygulanması. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(2).
- Yeşilyurt, Z. C. (2011). *Çocukları anaokuluna devam eden ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri ve kurumların bu beklentileri karşılama durumları* [Yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (10. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, A. ve Vural, B. (2020). Okul-aile iş birliğinin sınıf yönetimine etkisi: Öğretmen görüşleri. *Eğitim ve Bilim*, 45(202), 89-107. <https://doi.org/10.15390/EB.2020.8175>
- Yıldırım, K. ve Vural, D. E. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 49(228), 191–210.
- Yiğit, B. ve Bayraktar, M. (2016). *Okul-çevre ilişkileri* (2. baskı). Pegem Akademi.

Extended English Summary

Introduction

Preschool institutions play a crucial role in children's social, emotional, and cognitive development. The social environment, encompassing not only physical and biological factors but also social, economic, and cultural dynamics, significantly influences the effectiveness of these institutions (Bronfenbrenner, 1979). Schools interact with their surroundings in two keyways: by understanding the social, economic, and cultural context they operate in and by actively engaging with the community to foster collaboration (Epstein, 2011).

A supportive social environment encourages children's active participation in education, with family involvement, local authorities, and civil organizations playing a vital role in shaping a positive classroom atmosphere (Sanders, 2001). Effective classroom management in preschool education is closely linked to environmental factors, which impact both academic success and social adaptation (Marzano, Marzano & Pickering, 2003). Teachers must consider these factors when organizing classroom activities and using community resources to enhance children's social connections and sense of responsibility (Güven & Cevher Kalburan, 2019).

Research highlights the significant impact of school-family cooperation and environmental dynamics on student success and classroom discipline (Epstein, 2011; Hoover-Dempsey & Sandler, 1997). Studies in Turkey also confirm that teachers who integrate environmental factors into classroom management improve student motivation and academic performance (Yıldırım & Vural, 2020). This study aims to analyze teachers' perspectives on how the social environment influences classroom management in preschool education, providing insights that could enhance educational policies and teaching strategies. The research seeks to answer the following questions:

- What are the characteristics of the social environment in preschool education institutions?
- What are the advantages of the social environment in preschool education institutions?
- What are the disadvantages of the social environment in preschool education institutions?
- What are the effects of the social environment on classroom management in preschool education institutions?

Method

This study explores the impact of the social environment on classroom management in preschool education using a qualitative research approach, specifically the phenomenological design. Through this framework, the study deeply examines foreign students'

adaptation processes to school based on teachers' perspectives, revealing the dynamics of this process in detail.

The research sample consists of 25 preschool teachers working in public early childhood education institutions under the Ministry of National Education in Şanlıurfa, during the first semester of the 2023-2024 academic year. Among them, 5 teachers work in preschool classrooms within primary schools, while 20 teach in independent kindergartens. The selection process aimed to include teachers with diverse experiences and observations regarding the preschool education process.

A two-part interview form, developed by the researcher, was used for data collection. The first section gathered demographic information about participants, while the second contained open-ended questions regarding the advantages and disadvantages of the social, economic, and cultural environment of their schools and its impact on classroom management.

Individual face-to-face interviews were conducted with teachers who voluntarily participated in the study. Before the interviews, participants were fully informed about the research purpose, scope, and process, and a Voluntary Participation Consent Form was signed. Interviews were held in a comfortable and distraction-free setting, lasting approximately 20 minutes each. A coding system was used to ensure confidentiality: teachers from preschool classrooms within primary schools were labeled as "İAS", while those from independent kindergartens were coded as "OÖ" (e.g., İAS21, OÖ1, OÖ2). This coding system and confidentiality measures were explained to and approved by all participants.

The data collected were analyzed using content analysis, a qualitative research method. Researchers transcribed interview notes into digital format, systematically categorizing responses into meaningful themes and sub-themes based on participants' statements.

Findings

This study comprehensively examines the social environment of a school and its impact on classroom management, based on teachers' observations. The findings reveal that the school's social context, characterized by socio-cultural and socio-economic factors, parental education levels, the presence of foreign students, family demographics, and the school's location and physical conditions, significantly shapes classroom dynamics.

The community exhibits strong kinship ties, moderate income levels, and growing awareness of preschool education, though parental involvement remains limited. Socio-economically, most families are low-to-middle income, affecting resource availability and educational support, while the school's central yet heavy traffic location poses safety challenges.

Advantages include robust social relationships, fostering solidarity and cultural richness, and moderate parental participation enhancing teacher-student interactions. However, disadvantages such as large family sizes, inadequate social spaces, communication gaps due to linguistic diversity, and financial constraints hinder students' academic and social development.

Classroom management is influenced by these factors, with socio-economic status affecting discipline and resource access, parental engagement impacting student readiness, and cultural diversity both enriching and complicating communication. High student numbers and undesired behaviors further challenge individualized attention and discipline.

The study underscores the multidimensional role of the social environment in education, emphasizing the need for strengthened school-parent-teacher collaboration to address these dynamics and enhance classroom management effectiveness.

Conclusion and Discussion

This study examines the impact of the social environment on classroom management in preschools. Findings indicate that socio-cultural and socio-economic factors, school conditions, parental education, family structure, parental involvement, and the presence of foreign students significantly influence classroom dynamics. Socio-economic disadvantages can hinder academic success, but strong parental participation improves outcomes. Communication, parental involvement, and social relationships are key advantages, while overcrowded families, communication barriers, and lack of social spaces present challenges.

Teachers face discipline issues due to students' home habits, while parental education and engagement directly affect classroom management. Socio-cultural transmission influences student behavior, with both positive and negative effects on class dynamics. Schools in low-income areas often struggle with resources, affecting students' readiness for education.

Recommendations

For Families: Encourage social norms, support children's psychosocial development, and actively engage with schools.

For Schools: Strengthen school-family-community ties, organize orientation programs, promote local collaborations, and provide parental education.

For Teachers: Increase parental involvement, offer informative meetings, use communication tools, and conduct home visits. Encouraging fathers' participation enhances children's educational experiences.

These strategies aim to improve classroom management, strengthen school-community

collaboration, and enhance preschool education quality.